

BALLOONS WITH TETHERED SYSTEMS IN THE FORM OF POLISPAST - NEW OPPORTUNITIES FOR SOLAR AND WIND ENERGY

Kosarev A.

*Doctor of Technical Sciences, Professor
Orenburg Branch of the Academy of Sciences "Vector Energy", RF*

АЭРОСТАТЫ С ПРИВЯЗНЫМИ СИСТЕМАМИ В ФОРМЕ ПОЛИСПАСТА - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ

Косарев А.

*доктор технических наук., профессор
Оренбургское отделение АН «Векторной энергетики», РФ*

Abstract

A constructive solution is proposed for the location of solar panels and wind turbines at a high altitude. According to estimates, the energy of high-altitude wind flows is 100 times higher than today's energy consumption on the planet. Solar energy flows are many times more powerful. This will allow us to completely abandon carbon energy.

Аннотация

Предложено конструктивное решение по расположению на большой высоте солнечных панелей и ветрогенераторов. По оценкам энергия высотных ветровых потоков в 100 раз превышает сегодняшнее потребление энергии на планете. Потоки солнечной энергии многократно мощнее. Это позволит полностью отказаться от углеродной энергетики.

Keywords: balloon, polispast, solar panels, wind generators, power, environmental safety.

Ключевые слова: аэростат, полиспасть, солнечные панели, ветрогенераторы, мощность, экологическая безопасность.

Преимущества высотной солнечной и ветровой генерации

Расположение солнечных панелей на высоте нескольких километров даёт многие очевидные преимущества в сравнении с их расположением на поверхности Земли. Не требуется больших всё более дефицитных площадей на поверхности. На высоте атмосфера чище, что улучшает работу панелей и не так загрязняются их поверхности. Значительно меньше влияние осадков, т.к. дождевые облака имеют высоту порядка 2-х километров. Преимущества расположения ветрогенераторов на высоте

ещё большие. Это связано с тем, что скорость ветровых потоков с высотой увеличивается с 5 м/сек вблизи поверхности до более 20 м/сек на высоте 10 километров. Это видно из известного графика зависимости скорости ветра с высотой на рисунке - 1. Замеры проводились на территории Нидерландов. А мощность ветровых потоков в зависимости от скорости потоков изменяется в кубической зависимости. Ещё одна особенность ветровых потоков на высоте в том, что с высотой они становятся более стабильными и по величине и по направлению, нежели приземные.

Рис. 1 Рис. 2 Диаграммы нагрузок.

Конструктивные решения

Идея использовать привязной аэростат в качестве высотной несущей конструкции достаточно стара. Однако сколько-нибудь серьёзных вариантов её воплощения нет до сих пор. Причина в отсутствии надёжных привязных систем, выдерживающих большие разрывные усилия. Существующие системы нагружены равномерно только в безветренную погоду. При ветре вся нагрузка воздействует только на канаты с наветренной стороны, а канаты с подветренной стороны провисают, становясь паразитными. Это не позволяет известным привязным системам выдерживать значительную избыточную подъёмную силу и тем самым противостоять повышенным ветровым нагрузкам и при этом иметь большую грузоподъёмность. Предлагается простое решение проблемы. Необходимо изготавливать привязную систему в виде полиспаста

(см. Рис. 3 и [2]). В этом случае вне зависимости от направления и скорости ветра все канаты привязной системы будут нагружены равномерно. Это свойство полиспаста. Причём до заданной в расчёте скорости ветра и соответствующей ей избыточной подъёмной силе конструкция даже не отклоняется от вертикали. Рассмотрим рисунок -3. На рисунке слева изображён отдельный конструктивный элемент (отдельный привязной аэростат), из которых набирается конструкция любой требуемой мощности. Конструкция элемента состоит из гелиевой оболочки -1 и привязной полиспастной системы, изображённой розовым цветом. На поверхности оболочки аэростата с солнечной стороны располагаются солнечные панели -2. В раме, привязанной на весу к гелиевой оболочке, крепятся ветрогенераторы 3.

Рис. 3.

На рисунке -3 справа показана схема сборки конструкции требуемой мощности из элементов изображённых на рисунке -3 слева. Для примера изображена пирамидальная конструкция высотой 4-е километра, включающая 30 -ть несущих гелиевых оболочек.

Площадь поверхности под пирамидальной конструкцией составляет порядка 20 -ти км². Но она практически пустая, т.к. занята только фундаментными якорями конструкции. Фундаментных площадок будет 25 штук (Рис. 3 справа) на 20 квадратных километрах. Площадь под конструкцией может быть использована в хозяйственных целях.

Сделаем оценку обеспечения энергетических возможностей для отдельного конструкционного элемента, изображённого на Рис. 3 слева и пирамидальной конструкции для диаметра аэростата равного 200 метров. Мы принимаем форму оболочки аэростата шаровой с целью упрощения численных оценок. Цель статьи - показать возможности высотной солнечной и ветрогенерации. Отсюда численные оценки будут приближёнными. Это не конкретное проектное решение, где требуется скрупулёзная точность.

Полный объём гелиевого шара при диаметре 200 метров составит :

$$V = 1/6 \pi D^3 = 1/6 \cdot 3,14 \cdot 200^3 = 4186667 \text{ м}^3.$$

Площадь внешней поверхности шара (несущей гелиевой оболочки):

$$S = \pi D^2 = 3,14 \cdot 200^2 = 125600 \text{ м}^2. \text{ Принимаем площадь солнечных панелей равной } 1/4 \text{ площади шара, т.е. поверхности на которую падает солнечный свет.}$$

$S_{с.п.} = 31400 \text{ м}^2$. КПД современных панелей достигает 20% и мощность снимаемая с 1-го м² поверхности составляет примерно 200 ватт. Примем среднесуточную мощность в 100 ватт, т.к. ночью солнечная генерация не работает. Средняя мощность солнечной энергии в течении суток снимаемая с поверхности шара диаметром 200 м² составит: $N_{с.п.} = 3,14 \text{ Мвт}$.

Теперь оценим мощность ветрогенерации, которую обеспечит конструкционный элемент, изображённый на Рис. 3 слева. Оценку произведём по совокупной мощности и весовым характеристикам ветрогенераторов Enercon E-126, подвешенных на конструкционный элемент. Ветрогенератор Enercon E-126 имеет мощность - 7,58 Мвт. Общий вес конструкции - 6000 тонн. В том числе вес бетонного фундамента - 2500 тонн. Вес самого ветрогенератора - 2800 тонн, в том числе вес электрогенератора - 220 тонн, вес ротора с лопастями - 364 тонны. Вес рабочих органов (электрогенератора и ротора с лопастями) составляет 584 тонны. Пусть вместе с подвесной системой будет 700 - 800 тонн.

Определим подъёмную силу рабочего объёма гелиевой оболочки аэростата отдельного конструктивного элемента. Рабочий объём несущей оболочки заполняем гелием. Для увеличения надёжности гелиевой оболочки на случай порыва, заполним рабочий объём гелиевой оболочки большим количеством гелиевых шаров малого диаметра. Если

диаметр малых гелиевых шаров принять равным 20 метров, то для заполнения шара диаметром в 200 метров потребуется 900 малых шаров. При диаметре малых шаров в 30 метров потребуется 270 малых шаров. Материал оболочки малых шаров займёт часть полезного объёма аэростата. Будут возможно и другие причины снижения полезного объёма. С учётом этого снижаем на 10% полезный объём. Отсюда рабочий объём гелиевой оболочки, обеспечивающий подъёмную силу:

$$V_p = 0,9V = 0,9 \cdot 4186667 = 3768000 \text{ м}^3.$$

С учётом этого подъёмная сила гелиевой оболочки аэростата составит:

$$\begin{aligned} F^{(200)} &= (\rho_g - \rho_{He}) \cdot V_p = \\ &= (1,2047 - 0,1785) \cdot 3768000 = \\ &= 3866721 \text{ кг} \approx 3860 \text{ тн}. \end{aligned}$$

Эта подъёмная сила, за вычетом веса гелиевой оболочки, веса привязной системы и избыточной силы для уравнивания ветровой нагрузки, даёт величину полезного веса размещаемого на конструктивном элементе (Рис. 3 слева).

Определим ветровую нагрузку на несущую гелиевую оболочку диаметром 200 м.

Динамическую ветровую нагрузку на шар оценим как нагрузку на плоскость большого круга шара. Площадь ветровой нагрузки, площадь большого круга составит:

$$S_{ветровой}^{нагрузки} = \pi \frac{D^2}{4} = 3,14 \frac{(200 \text{ м})^2}{4} = 31400 \text{ м}^2;$$

Динамическое давление на один квадратный метр площади при скорости ветра в 12 м/сек определим

$$\text{по формуле: } P_{дин.} = \frac{v^2 \cdot \rho_g}{2} = 86,7 \text{ Па};$$

Скорость ветра находим из графика на Рис. 1. Скорость ветра для пирамидальной конструкции на Рис. 3 справа меняется от 7 до 12 м/сек. В расчёте принимаем максимальную скорость 12 м/сек, т.е. более жёсткие условия. Общая динамическая нагрузка на шар составит: $P_{дин.}^{(200)} = P_{дин.} \cdot S_{ветровой}^{нагрузки} \approx 272 \text{ тн}$. Подъёмная сила, уравнивающая данную ветровую нагрузку при угле наклона канатов к поверхности Земли в 60° составит 470 тонн.

Для пояснения механизма возникновения равновесного положения конструкции при ветровых нагрузках, представлена векторная диаграмма сил, изображённая на Рис. 2. Из диаграммы видно, что равновесное состояние конструкция принимает в ситуации, когда равны проекции избыточной подъёмной силы и динамической ветровой силы на линию перпендикулярную натяжному канату с наветренной стороны (красные стрелки). При неизменной ветровой нагрузке с увеличением угла наклона каната с наветренной стороны, требуется всё большая избыточная подъёмная сила. Для заданной в расчёте силы ветра конструкция сохраняет неизменное вертикальное положение, соответствующее

безветренной погоде. Это важно для размещения солнечных панелей и подвески ветрогенераторов.

Проводились оценки для гелиевой оболочки в 200 м и высоте конструкции в 1000 м. В расчётах использовались стальные канаты с 3-х кратным запасом прочности привязной системы. Учитывались затраты подъёмной силы для компенсации ветровых нагрузок. Даже для тяжёлых стальных канатов величина полезного веса размещаемого на одном конструктивном элементе составляет более тысячи тонн. Если заменить стальные канаты современными синтетическими, вес которых в разы меньше, а разрывные усилия сравнимы со стальными канатами, то величина полезного веса размещаемого на конструктивном элементе составит как минимум 1500 тонн. Этого хватит и для размещения солнечных панелей и хотя бы одного ветрогенератора Epercon E-126. Таким образом суммарная мощность генерируемая солнечными панелями и ветрогенератором Epercon E-126 составит $3,14 + 7,58 = 10,7$ Мвт. Пирамидальная конструкция, изображённая на Рис. 3 справа имеет 30 -ть гелиевых оболочек. Отсюда суммарная мощность пирамидальной установки составит:

$$10,7 * 30 \approx 320 \text{ Мвт.}$$

Рис. 4. Энергетическая стена.

Она получается последовательным размещением пирамид (обозначены жирными линиями) и заполнением пространства между пирамидами дополнительными гелиевыми оболочками. Длина таких конструкций может достигать десятков и сотен километров. Например, в прибрежной морской зоне (на мелководье) Нидерландов, для которых приведён график ветровых нагрузок с высотой (Рис. 1), разместим энергетическую стену из 20-ти пирамид. Эта конструкция растянется на 184 километра и будет состоять из 790 гелиевых оболочек диаметром 400 метров. Учитывая, что одна гелиевая оболочка диаметром 400 метров обеспечивает генерацию минимум 72 Мвт электроэнергии, то энергетическая мощность такой стены составит примерно 56900 Мвт или 56,9 Гвт. Отметим, что суммарная установленная мощность электростанций Европейского союза составляет порядка 960 Гвт.

Дополнительные условия промышленной безопасности для высотной зелёной энергетики связаны с работой на большой высоте и возможностью

Предложенная пирамидальная конструкция высотой 4-е километра легко масштабируется до высоты, например, 8-ми километров. Для этого достаточно увеличить число слоёв аэростатов до 8-ми. Можно пойти и по другому конструктивному варианту. Увеличить расстояние между слоями аэростатов до 2-х километров и, например, вдвое увеличить размеры аэростатов. При этом, скажем для шаровой формы аэростата, увеличение радиуса вдвое приводит к увеличению поверхности вчетверо, а объёма в восемь раз. Соответственно росту объёма увеличивается грузоподъёмность аэростата и экономическая эффективность установки. К тому же рост веса самой конструкции резко отстаёт от роста подъёмной силы. Следовательно гелиевая оболочка диаметром в 400 м обеспечит мощность солнечных батарей в 12 Мвт, а мощность ветрогенерации до 60 Мвт. Суммарная мощность пирамидальной конструкции на Рис. 3 справа достигнет в этом варианте 2160 Мвт.

Для большей эффективности использования земной поверхности, увеличения эффективности использования потоков солнечной и ветровой энергии предлагается высотная конструкция в виде энергетической стены, изображённой на Рис. 4.

падения тяжёлых предметов на Землю. Кардинальным решением данной проблемы является использование безлюдных технологий как на высоте так и при работе на Земле, например при проведении сельхоз работ. Современный уровень техники позволяет это сделать.

Экологическая безопасность имеет и плюсы и минусы. Минусом станет видимо чрезмерное снижение мощности ветровых потоков, что может пагубно отразиться на климате. Здесь необходимо проявлять осторожность. Но такой факт. Если использовать только 5% ветровой энергии, то это никак не скажется на глобальной розе ветров, а мощность потребления электро энергии на планете возрастёт в 6 -ть раз. И это только ветрогенерация. Возможности солнечной генерации ещё выше.

Кратко остановимся ещё на одной проблеме. Гелий очень текучий газ, что требует его периодического пополнения. Гелий газ дорогой и производится на специальных заводах. Хорошим заменителем гелию является водород, который можно производить в специальных реакторах на месте. Но это

взрывоопасный газ и его использование запрещено. Однако сегодня В. Азатьяном, учеником знаменитого учёного химика Семёнова Н.Н., предложен способ ингибирования газообразного водорода [1], исключающий возгорание и взрыв водородо - воздушной смеси.

Заключение

Высотная зелёная энергетика на основе аэростатов с полиспастными привязными системами придаст новый импульс развитию экологически чистой возобновляемой энергетике. Всё необходимое оборудование и материалы для развития высотной зелёной энергетике в настоящее время производятся серийно.

References

1. Azatyan V.G., Ayvazyan R.G., Kalachev V.I., Merzhanov A.G. Method of preventing ignition and explosion of hydrogen-air mixtures. Patent RU 2081892C1, IPC C09K 15/04, C10L3/00 prior.16.051994.
2. Kosarev A.V., Kosarev I.A. Patent RU No. 2214346 Tethered balloon. Byul. No. 29 dated 20.10.2003.
3. Kosarev A.V. Telecommunications and tourist entertainment complex based on a tethered balloon. // Materials of the 5th International Scientific and Practical Conference "Formation of a comfortable environment of the Mediterranean". Netanya, Israel. December 12 - 15, 2021.

MULTIFUNCTIONAL FIBER OPTIC TEMPERATURE SENSORS

Kuttybayeva A.,

PhD in Economics,

Satbayev University, Kazakhstan

Almaty, street Satbayev 22a

Marxuly S.,

senior lecturer,

Satbayev University, Kazakhstan

Almaty, street Satbayev 22a

Myrzakhan A.

master's student,

Satbayev University, Kazakhstan

Almaty, street Satbayev 22a

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Куттыбаева А.Е.

Кандидат экономических наук,

Satbayev University, Республика Казахстан

Алматы, Сатпаева, 22 а

Марксулы С.

сеньор-лектор,

Satbayev University, Республика Казахстан

Алматы, Сатпаева, 22 а

Мырзахан А.Б.

Магистр,

Satbayev University, Республика Казахстан

Алматы, Сатпаева, 22 а

Abstract

The use of optical fiber sensors is subject to extreme external influences in the form of vibration, shock and temperature. The fiber-optic sensor provides temporal and parametric stability of measurements, which are the choice of this type. The requirement was minimal power consumption, high accuracy and stability of measurement, integration of several measurements into one sensor. The ability to measure multiple parameters at the same time is a very important quality indicator. This is due to the possibility of reducing the number of sensors, which reduces the mass parameters of temperature sensors.

The modular composition of the sensor makes it possible to abandon optical analyzers and carry out further processing based on standard interfaces, which is very beneficial. The limitation of the proposed methods and designs is the need for microelectromechanical structures that measure certain physical quantities.

Аннотация

Использование датчиков на основе оптического волокна подвержено экстремальным внешним воздействиям в виде вибрации, ударов и температуры. Волоконно-оптический датчик обеспечивает временную и параметрическую стабильность измерений что является выбором данного типа. Требованием было